

ВНЕШНИЕ, СНГ И УЗБЕКСКИЕ ПОДХОДЫ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ УСЛУГ

Х.С.Мухитдинов

Профессор Университета экономики и педагогики, доктор наук

Бекбутаев Нодиржон Файзуллаевич

Независимый исследователь Ургенчского
государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18257198>

Зарубежные подходы в основном сосредоточены на изучении глобальных цифровых платформ, транснациональных рынков услуг и экономики больших данных. В исследованиях стран СНГ внимание уделяется национальным цифровым рынкам и платформенным услугам, а роль государства более выражена. Узбекский подход отличается комплексным рассмотрением цифровой трансформации государственного и частного секторов услуг, что отражает всесторонний подход, соответствующий структуре национальной экономики.

При анализе интерпретации цифровой трансформации зарубежная научная литература объясняет цифровую трансформацию через призму платформенной экономики и сетевых эффектов, а центральное место отводится новым формам конкуренции. В подходе стран СНГ цифровая трансформация интерпретируется скорее как процесс правового и экономического перехода. В условиях Узбекистана цифровая трансформация рассматривалась, прежде всего, как средство повышения эффективности и открытости за счет цифровизации государственных услуг и сектора услуг.

При анализе подхода к антимонопольному контролю зарубежные страны выдвигают в качестве основных механизмов алгоритмический контроль, монополию на данные и предварительное регулирование. В странах СНГ приоритет отдается адаптации существующего антимонопольного законодательства к цифровой среде. Узбекский подход направлен на совершенствование институциональных и регуляторных механизмов, что представляет собой осторожный и постепенный подход, направленный на обеспечение устойчивой конкуренции на рынке цифровых услуг.

Ключевые вопросы. В зарубежных исследованиях основной проблемой рассматривается доминирование платформ и монополии крупных технологических компаний. В подходе стран СНГ существенной

проблемой являются алгоритмическое ценообразование и юридические лазейки. В условиях Узбекистана основными факторами, ограничивающими эффективность антимонопольной политики, являются цифровое неравенство и недостаточное развитие институционального потенциала.

В зарубежных научных работах широко используются эконометрические модели, метод разностного анализа и анализ платформ, а причинно-следственная связь глубоко эмпирически обоснована. В странах СНГ преобладает правово-институциональный и нормативный анализ. Узбекский подход, с другой стороны, стремится объединить статистический, систематический и нормативно-аналитический анализ, но эмпирико-эконометрические исследования пока недостаточно развиты.

Зарубежные подходы способствуют формированию глобальных моделей регулирования путем предварительного регулирования цифровых монополий. В странах СНГ разрабатываются правовые антимонопольные механизмы, подходящие для цифровых рынков. Узбекский подход, с другой стороны, направлен на создание антимонопольной модели, адаптированной к национальному рынку услуг, что является основным научным направлением данной диссертации.

К существующим ограничениям относятся неполная совместимость зарубежных моделей с развивающимися странами, недостаточное учет технологической динамики в подходах стран СНГ и ограниченная эмпирическая база данных в Узбекистане. В то же время, таблица обеспечивает прочную научную основу для критического анализа зарубежного и регионального опыта в диссертации и разработки подходящей, интегрированной модели антимонопольной политики для Узбекистана. Наш сравнительный анализ, выявив сильные и слабые стороны зарубежных и подходов стран СНГ, обосновывает необходимость разработки научно обоснованной национальной модели оценки и совершенствования антимонопольной политики в контексте цифровой трансформации на узбекском рынке услуг. Сравнительный анализ показывает, что в то время как зарубежные подходы направлены на предварительное регулирование монополий платформ на рынке цифровых услуг, в странах СНГ эти процессы в основном направлены на адаптацию существующего антимонопольного законодательства к цифровой среде. Опыт Узбекистана, ускоряя цифровую трансформацию, указывает на необходимость совершенствования институциональных и регуляторных

механизмов для формирования здоровой конкурентной среды в сфере услуг.

Хотя зарубежные научные исследования углубленно изучали цифровую трансформацию в сфере услуг, главным образом в контексте платформенной экономики, сетевых эффектов и монополий крупных технологических компаний, в этих исследованиях недостаточно разработана единая, интегрированная концептуальная модель цифровой трансформации и антимонопольного контроля. В большинстве работ цифровые технологии рассматриваются отдельно, а антимонопольная политика — как самостоятельное направление.

В исследованиях, посвященных СНГ и Узбекистану, взаимосвязь между цифровой трансформацией и политикой в области конкуренции рассматривается скорее на нормативном или описательном уровне, а их взаимодействие и синергетический эффект недостаточно научно смоделированы. Поэтому отсутствует интегрированная научная модель, объединяющая цифровую трансформацию и антимонопольный контроль для сферы услуг.

Существует недостаток научных исследований, направленных на изучение цифровой трансформации и антимонопольного контроля в сфере услуг на основе единой, систематической и интегрированной концептуальной модели. Большинство зарубежных исследований анализируют цифровую трансформацию и антимонопольную политику в контексте общей цифровой экономики или отраслевых и платформенных рынков. При этом недостаточно учитываются специфические аспекты сферы услуг – нематериальность, качество услуг, прямой контакт с потребителем и территориальные различия.

В исследованиях, проведенных учеными в Узбекистане и странах СНГ, сектор услуг рассматривается в основном в рамках государственных услуг или общей конкурентной среды, и отсутствует углубленный эмпирический анализ формирования цифровых монополий и механизмов контроля на рынке частных услуг.

Существует недостаток научных исследований, которые бы всесторонне анализировали цифровую трансформацию и антимонопольный контроль с учетом специфики сферы услуг.

В зарубежных научных работах взаимосвязь между цифровой трансформацией и политикой конкуренции эмпирически доказана с помощью метода разностного анализа разностей (DID), панельной

регрессии и структурных моделей. Однако в странах СНГ, и особенно в Узбекистане, этот вопрос ограничивается скорее теоретическим и нормативным анализом.

В Узбекистане эконометрические модели, количественно оценивающие влияние цифровой трансформации на концентрацию рынка, конкурентную среду и монопольные риски в сфере услуг, практически не разработаны. Это ограничивает практическую ценность научных выводов. Существует недостаток исследований, которые бы эмпирически оценивали влияние цифровой трансформации на антимонопольный контроль и конкурентную среду в сфере услуг Узбекистана на основе эконометрических моделей.

Ссылки:

1. Наусар J., Heimeshoff U. Google, Facebook, Amazon, eBay: Is the internet driving competition or market monopolization? // International Economics and Economic Policy. – 2014. – Vol. 11, No. 1–2. – P. 49–61. – DOI: 10.1007/s10368-013-0246-6.
2. Hovenkamp H. J. Antitrust and platform monopoly // Yale Law Journal. – 2021.
3. Rikap C. Capitalism, power and innovation: Intellectual monopoly capitalism uncovered. – London: Routledge, 2021. – DOI: 10.4324/9781003050632.
4. Wörsdörfer M. Digital platforms and competition policy: A business-ethical assessment // Journal for Markets and Ethics. – 2021. – Vol. 9, No. 2.
5. Yin T. Algorithmic collusion and competition policy in the digital economy // Antitrust Bulletin. – 2020. – Vol. 65, No. 3. – P. 341–365. – DOI: 10.1177/0003603X20934220.

